

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO TEXTUAL RECEITA PARA AUXILIAR NA APRENDIZAGEM DE EDUCANDOS COM DISLEXIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419867

Thais Faustino Bezerra

Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Pós-graduanda EAD em Educação Especial e Inclusiva: Ação Docente Especializada pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI).

Técnica em Informática. Pesquisadora na área de Educação, com foco em Educação Inclusiva e Transtornos de Aprendizagem.

E-mail: thaisfaustino00@gmail.com

Mauriceia de Oliveira Bezerra Fontes

Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Vale do Acaraú e Pós-Graduada em Psicopedagogia Institucional, Clínica e Gestão Escolar pela UNIFAEI. Pesquisadora na área de Educação Inclusiva e Orientadora da Sala do AEE e Flexibilização Curricular. Escritora das Antologias “Mulheres Maravilhosas”.

E-mail: oliveiramauriceia56@gmail.com

José Wellington Macêdo Viana

Bacharel em Biologia pela URCA. Pós-Graduado em Microbiologia pela FAVENI. Pós-Graduando do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Pesquisador nas áreas de Bioquímica, Biologia Molecular e Microbiologia.

E-mail: wellingtonmacedo1819@gmail.com

Resumo: Os gêneros textuais devem fundamentar a prática pedagógica de ensino-aprendizagem de educandos com dislexia no Ensino Fundamental I com o intuito de facilitar o entendimento dos conteúdos abordados na disciplina de Língua Portuguesa. Neste contexto, objetiva-se apresentar uma sequência didática baseada no gênero textual receita a fim de auxiliar no processo de aprendizagem de educandos com dislexia. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura, elaborada a partir da pesquisa de artigos científicos nos bancos de dados do “Google Acadêmico”,

usando descritores-chave, dentre os quais: “Dislexia”, “Gênero textual receita” e “Sequência didática”. Para o desenvolvimento da sequência educativa, foram usados os recursos gratuitos disponíveis no *Canva* e no *Word*. Esta sequência compreende uma série de atividades, incluindo: “Análise os ingredientes e o modo de preparo da receita de uma salada de frutas”, “Complete os ingredientes e o modo de preparo da receita de uma salada de frutas”, “Elabore sua receita de uma salada de frutas”, e “Jogo da memória das frutas”. Os passos sequenciais descritivos do emprego destas atividades educativas são abordados neste trabalho. Por permitir a exploração de novas maneiras de aprendizado no âmbito do Ensino de Língua Portuguesa, o uso da sequência didática baseada no gênero textual receita auxilia no desenvolvimento das habilidades de escrita e de leitura dos educandos com dislexia.

Palavras-chave: Educandos Disléxicos. Ensino de Língua Portuguesa. Gêneros Textuais. Práticas Educativas. Sequência Didática.

Abstract: Textual genres must support the teaching-learning pedagogical practice of students with dyslexia in Elementary School by aiming to facilitate the understanding process of the contents covered in the Portuguese Language subject. In this context, it is aimed to present a didactic sequence based on the textual genre recipe in order to assist in the learning process of students with dyslexia. Firstly, a literature bibliographic survey was carried out, based on scientific articles available on the "Google Academic" databases, by using key descriptors, among which: "Dyslexia", "Textual genre recipe" and "Didactic sequence". For the development of the didactic educational sequence, we used the free resources of Canva and Word platforms. This sequence comprises a series of activities, including: "Analyze the ingredients and method of preparing the recipe for a fruit salad", "Complete the ingredients and method of preparation of the recipe for a fruit salad", "Develop your recipe of a fruit salad", and "Fruit memory game". The descriptive sequential steps of the use of these educational activities are highlighted in this work. Because it allows the exploration of new ways of learning in the context of Portuguese Language Teaching, the use of our didactic sequence based on the textual genre recipe assists in the development of reading and writing skills of students with dyslexia.

Keywords: Dyslexic Students. Portuguese Language Teaching. Textual Genres. Educational Practices. Following teaching.

INTRODUÇÃO

O gênero textual é definido como uma categoria específica da linguagem que tem por finalidade determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto, incluindo funções, objetivos e metodologia (BOCHNIA; BETTES, 2009). O uso dos gêneros textuais deve fundamentar a prática pedagógica de ensino-aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, assim, favorecendo a formação educativa dos educandos. Isso porque a apropriação dos gêneros textuais é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática

nas atividades comunicativas humanas tanto no âmbito educacional quanto no âmbito social (BRONCKART, 2003).

De acordo com Bezerra e Fontes (2021), dentre os gêneros textuais, o do tipo receita merece ênfase por ser um recurso educativo riquíssimo para auxiliar na leitura e na escrita dos educandos com dislexia, um transtorno de aprendizagem que dificulta a prática leitora e de escrita. Neste contexto, o gênero textual receita pode e deve ser empregado na prática pedagógica de ensino dos disléxicos, pois se configura como alternativa de desenvolver habilidades educativas ao permitir uma visão exitosa a respeito do assunto que o texto aborda ao mesmo tempo em que trabalha a linguagem de uma forma dinâmica e lúdica (BOCHNIA; BETTES, 2009).

Com o intuito de facilitar o processo de aprendizado dos educandos com dislexia na disciplina de Língua Portuguesa, diferentes autores recomendam que o gênero textual receita seja abordado por meio da construção de uma sequência didática baseada em uma série de atividades educativas (BOCHNIA; BETTES, 2009; GUSMÃO; BARBOSA, 2021). Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), “uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação” (p. 83).

Partindo disso, objetiva-se apresentar neste trabalho uma sequência didática baseada no gênero textual receita a fim de auxiliar no processo de aprendizagem de educandos com dislexia no Ensino de Língua Portuguesa.

METODOLOGIA

Este trabalho parte inicialmente de uma revisão bibliográfica da literatura, elaborada a partir da pesquisa de artigos científicos, conduzida no período entre 2021 e 2022, na base de dados do “Google Acadêmico”. As palavras-chave utilizadas foram: “Dislexia”, “Gênero textual receita” e “Sequência didática”. O critério de inclusão compreendeu artigos publicados em português, abrangendo um período de publicação de 2003 a 2022.

Para o desenvolvimento da sequência educativa didática, foram usados os recursos gratuitos disponíveis nas plataformas *Canva* e *Word*. Pelas razões expostas introdutoriamente, foi selecionado o gênero textual receita, que está presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, para tanto seguindo a estratégia de ensino delineada a seguir (Quadros 1 e 2):

Quadro 1 – Particularidades da práxis pedagógica da sequência didática baseada no gênero textual receita.

<i>Objetivos</i>	<i>Recursos da aula</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Ter contato com o gênero textual receita; - Analisar o porquê do uso do modo imperativo; - Pesquisar diferentes tipos de receitas; - Elaborar um caderno de receitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exemplos do gênero textual receita; - Quadro ou cartazes; - Folha de papel impressa.
<i>Duração da prática</i>	<i>Público-alvo</i>
- 3 ou 4 aulas de 1 hora cada.	- Educandos com dislexia.

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

Quadro 2 - Principais atividades selecionadas para a sequência didática.

<i>Analise os ingredientes e o modo de preparo da receita de uma salada de frutas</i>	<i>Complete os ingredientes e o modo de preparo da receita de uma salada de frutas</i>	<i>Elabore sua receita de uma salada de frutas</i>	<i>Jogo da memória das frutas</i>
---	--	--	-----------------------------------

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

Foi selecionada e analisada a receita disponível no site “Receitas Globo” (Figura 1). O critério de escolha baseou-se na predominância de elementos textuais

contextualizados a fim de facilitar a interpretação e compreensão leitora dos educandos com dislexia.

Figura 1 – Receita selecionada para o desenvolvimento do trabalho.

Fonte: <https://receitas.globo.com/salada-de-frutas-54c64bbd4d38851f3100003f.ghtml>

ANÁLISE DESCRITIVA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Na apresentação da sequência didática baseada no gênero textual receita, o educador deve inicialmente organizar a sala em círculo para permitir que os educandos fiquem à vontade e consigam manter contato visual constante com o(a) professor(a) e com os colegas com dislexia. Em seguida, parte-se para a explicação da atividade didática, informando aos educandos sobre o tipo de texto que será trabalhado.

Por meio desse exercício cotidiano as crianças podem ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo como instância de troca e aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 138).

Sucedese o momento educativo verificando o escopo de saberes prévios dos educandos com dislexia em relação ao gênero textual receita. Algumas perguntas básicas podem utilizadas, como: “Você conhece esse tipo de texto?”, “Para que

serve?”, “Já testaram alguma receita em casa?”, “Qual? Como foi? Com quem? Deu certo?”, “A sua família tem alguma receita especial?”.

Nesse panorama, o educador pode levar frutas para o preparo de uma salada, por exemplo, solicitar que os pais a façam em casa com o(a)s filho(a)(s) e gravem vídeos ou tirem fotos para o compartilhamento coletivo em sala. Além disso, o educando pode levar imagens dos alimentos para construir a salada de frutas no papel e montar cartazes diferenciados em cores, formas e tamanhos.

Podem ser explorados também os gostos das frutas, principais ingredientes que os educandos gostariam de colocar na salada, as cores das frutas e os locais disponíveis para comprá-las. O educador deve solicitar que os educandos disléxicos localizem as informações explícitas no texto e construam os saberes em relação ao conteúdo a partir da interpretação e compreensão textual (Figura 2).

Figura 2 – Atividade didática “Análise os ingredientes e o modo de preparo da receita de uma salada de frutas”.

Salada de Frutas	Modo de Preparo
<p>Ingredientes</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 maçãs• 5 bananas• 3 laranjas• 15 uvas cortadas ao meio sem caroço• 1 mamão• Meio melão• 4 goiabas• 4 peras• 6 morangos• 1 lata de leite condensado	<ol style="list-style-type: none">1. Corte as frutas em pedaços pequenos.2. Coloque em uma tigela, acrescente o leite condensado e misture.

Salada de Frutas | Receitas (globo.com)

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos recursos gratuitos do *Canva* (2022).

Neste ponto, é interessante chamar a atenção da turma para o modo de preparo da receita, enfatizando a necessidade de os educandos fazerem conexões entre cada passo sequencial disponível de modo a observar como as orações textuais são construídas. Isso é importante para entender como completar o item “modo de preparo”. Algumas perguntas simples irão ajudar o disléxico neste sentido, tais como: “Todas as frases começam com verbos? Por quê?” (Figura 3).

Figura 3 – Atividade didática “Complete os ingredientes e o modo de preparo da receita de uma salada de frutas”.

Modo de Preparo	Complete Ingredientes
1.1. Corte as _____.	• 5 _____
2.2. Coloque em uma _____, acrescente o _____ condensado e _____.	• 5 _____
	• 3 _____
	• 15 _____ cortadas ao meio sem caroço
	• 1 _____
	• Meio _____
	• 4 _____
	• 4 _____
	• 6 _____
	• 1 lata de _____

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos recursos gratuitos do *Canva* (2022).

Na sequência didática, o educando com dislexia ainda tem a oportunidade de desenvolver o processo de criatividade por meio da criação de sua própria receita e, assim, explorar os elementos do texto e da imagem através da escrita e da elaboração de desenhos e figuras (Figura 4). O ideal é realizar a leitura dessa receita junto com todos os disléxicos a fim de esclarecer as suas possíveis dúvidas.

Figura 4 - Atividade didática “Elabore sua receita de uma salada de frutas”.

Separa as palavras com um traço, escreva os nomes das palavras e faça um desenho para cada fruta.

mamãomelão

bananamaçã

morangopera

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos recursos gratuitos do *Canva* (2022).

Por fim, o educador pode usar o jogo da memória para verificar os saberes adquiridos pelos educandos disléxicos durante a realização da sequência didática. Cabe ressaltar que o jogo da memória desenvolve nos educandos o raciocínio lógico, o pensamento e a capacidade de comunicação, assim como a memorização e a concentração (Figura 5).

Figura 5 - Atividade didática “Jogo da memória das frutas”.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos recursos gratuitos do *Canva* (2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o emprego destas atividades educativas na sequência didática do gênero textual receita permite desenvolver as habilidades de leitura e de escrita nos educandos com dislexia ao proporcioná-los conhecer as principais características do gênero receita, interpretar e elaborar uma receita, trabalhar a consciência fonológica e fonêmica, estimular a inclusão e o aprendizado baseado na equidade educacional em sala de aula. Desse modo, por transgredir a exploração de novas maneiras de aprendizado no âmbito de Ensino de Língua Portuguesa, auxilia no processo geral de ensino-aprendizagem dos disléxicos.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, T. F.; FONTES, M. de O. B. **Gênero Textual Receita**: Uma proposta educativa para auxiliar na aprendizagem de educandos com dislexia. I Encontro de Egressos e Pós-graduandos do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem - Universidade Federal de Catalão - UFCAT - 10 anos de pesquisas: trajetórias e perspectivas nos Estudos da Linguagem. 2021.
- BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental — Brasília: MEC/SEF, 1998. (V. 1, 2, 3).
- BOCHNIA, M.; BETTES, S. **O gênero textual receita culinária como instrumento no ensino de língua portuguesa**. Anais da SIEPE – Semana de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão, 26 a 30 de outubro de 2009, p. 1-4.
- BRONCKART, J. P. **Atividades de linguagem, textos e discursos**: Por um interacionismo sócio-discursivo. Tradutores: Anna Raquel Machado e Péricles Cunha. São Paulo: Educ, 2003.
- DO AMARAL, M. A. F.; MOURA, S.; MENDONÇA, F. F. M.; DE SOUSA, G. A. Dislexia: um estudo de caso com possibilidades de intervenção pedagógica. **Revista Amor Mundi**, v. 2, n. 1, p. 7-14, 2021.
- DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. *In*: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. (Colaboradores). **Gêneros orais e escritos na escola**. Tradução e Organização: Roxane Rojo e Gláís Sales Cordeiro. Campinas/SP: Mercado das Letras, 2004.
- GUSMÃO, A. M.; BARBOSA, E. F. Gêneros textuais e letramento na sala de aula. **MINERVA, Magazine of Science, Estudios y Investigaciones**. v. 1, n. 9, p. 01-13, 2021.